

UNIVERSITY OF SINDH, JAMSHORO

خاکہ تحقیق برائے ایم۔ فل اسلامک کلچر

واقعہ صلیب مسیح علیہ السلام کی تاریخت کا تحقیقی جائزہ

ریسرچ اسکالر

محمد فرمان

نگراں

ڈاکٹر جمیں بھٹو

شعبہ تقابلی ادیان و ثقافت اسلامی، یونیورسٹی آف سندھ، جامشورو۔

۲۰۱۸ء

واقعہ صلیب مسیح علیہ السلام کی تاریخیت کا تحقیقی جائزہ

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
۳	موضوع کا تعارف (Introduction)	.۱
۴	موضوع کی اہمیت و افادیت (Importance of the Topic)	.۲
۴	وجہ انتخاب موضوع (Cause for the selection of the Topic)	.۳
۵	سابقہ کام کا مطالعہ (Study of previous literature/Literature Review)	.۴
۵	موضوع کی تحدید (Limitations of the topic)	.۵
۶	فرضیہ تحقیق (Hypothesis)	.۶
۶	تحقیقی سوالات (Research Questions)	.۷
۶	مقاصد تحقیق (Objectives of the Research)	.۸
۶	طریقہ تحقیق (Research Method)	.۹
۷	تحقیق کے معاشرے پر اثرات (Impact of the research on society)	.۱۰
۸	خطہ البحث (Chapter Plan)	.۱۱
۹	خلاصہ (Abstract)	.۱۲
۱۰	نتائج (Results)	.۱۳
۱۱	تجاویز (Suggestions)	.۱۴
۱۲	کتابیات (Bibliography)	.۱۵

موضوع کا تعارف (Introduction)

بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے ہزاروں انبیاء کرام علیہم السلام میں سیدنا عیسیٰ مسیح کو خصوصی اہمیت حاصل ہے جن پر آسمانی کتاب ”انجیل“ کا نزول ہوا۔ انجیلی روایات کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی عظیم الشان معجزانہ پیدائش ۴ قبل مسیح میں رومی شہنشاہ ہیرودیس اعظم کے زمانے میں ہوئی۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ماں کی گود میں ہی معجزانہ طور پر قوت نطق عطا فرمائی اور آپ نے بی بی مریم علیہا السلام کی پاکدامنی پر الزام لگانے والے یہودیوں کو شیرخوار ہونے کے باوجود اپنے کلام سے مہبت کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے آپ اپنے دست شفاء سے بیماروں کو تندرست کر دیتے، اللہ کے حکم سے آپ نے مردوں کو زندہ کیا، آپ کے ہاتھ کے مبارک مسح سے کوڑھی صحتیاب ہو جاتے تھے اسی وجہ سے آپ کا لقب المسیح مشہور ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے معاصرین یہودی علماء کے ریاکارانہ افعال پر سخت تنقید کی اور لوگوں کو تورات کی خالصتاً روحانی تعلیمات سے روشناس کرایا جنہیں یہودی علماء نے مشکل بنا کر عوام کے سامنے پیش کر رکھا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حق گوئی کے سبب یہودی علماء ان کے دشمن ہو گئے اور ان کے قتل کی تدبیر کرنے لگے۔ یہودیوں کی عید فصح کے موقع پر جب انہوں نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی اطلاع فرمادی اور آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو آسمان کی طرف اٹھالیا جبکہ یہودیوں نے آپ کی جگہ کسی دوسرے کو صلیب پر لٹکا دیا۔ یہودیوں کی طرف سے قتل مسیح کے دعوے کی وجہ سے ابتدائی صدی عیسوی میں بہت سے مسیحی اس بارے میں مجھے میں مبتلا رہے کہ اس معاملے کی حقیقت کیا ہے۔ کچھ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے، کچھ کہتے تھے کہ ان کا ہم شکل قتل کیا گیا ہے جب کہ کچھ کیا خیال تھا کہ انہیں آسمان پر اٹھالیا گیا ہے۔ کسی کو بھی اصل معاملے کا علم نہیں تھا۔ یہودی اس دعوے کی بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے اور عیسائیوں کو طعنہ دیتے تھے۔ پانچ سو سال تک یہود و نصاریٰ کی اس باہمی چپقلش کے بعد پھر اسلام کی آمد ہوئی اور قرآن کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے انجیلی روایات کی تکمیر کی اور صاف صاف فرمایا کہ

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (سورة النساء ۱۵۷-۱۵۸)

اور (یہود نے) یہ کہا کہ: ہم نے اللہ کے رسول مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ نہ انہوں نے عیسیٰ (علیہ السلام) کو قتل کیا تھا، نہ انہیں سو لی دے پائے تھے، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہیں، انہیں گمان کے پیچھے چلنے کے سوا اس بات کا کوئی علم حاصل نہیں ہے، اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ وہ عیسیٰ (علیہ السلام) کو قتل نہیں کر پائے۔ بلکہ انہیں اللہ نے اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔

قرآن مجید کے بیان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مقالہ ہذا میں واقعہ صلیب کا قدیم تاریخی ماخذات کی روشنی میں جائزہ لیا جائے گا تاکہ قرآنی بیان کی مؤید قدیم مسیحی روایات کو منظر عام پر لایا جاسکے۔

موضوع کی اہمیت و افادیت (Importance of the Topic)

بلاشبہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی مذومہ مصلوبیت ایسا واقعہ ہے جو چودہ سو سال سے مسلم و مسیحی مختلف فیہ مسائل میں سب سے اہم مسئلہ ہے۔ مسیحی عقائد میں شامل نظریہ نجات واقعہ صلیب مسیح سے منسلک ہے جبکہ قرآن کریم اس واقعہ کا سرے سے ہی انکار کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی ہی نہیں گئی۔ ایسے میں نجات کے متلاشی کے لیے یہ معاملہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ اصل واقعہ درحقیقت کیا ہے؟ واقعہ صلیب کے درست حقائق کا ادراک ہی یہ بتاتا ہے کہ صلیب مسیح سے انسان کی ایسی کوئی بھی نجات وابستہ نہیں ہے جیسا کہ عیسائی دنیا دو ہزار سال سے باور کراتی چلی آرہی ہے۔ لہذا اس معاملے کی درست توضیح ہی اسلام کے نظریہ نجات کو انسان کی نجات کا واحد ضامن قرار دیتی ہے اور دیگر باطل طریق نجات کو کالعدم قرار دیتی ہے۔

محقق نے زیر نظر مقالہ بعنوان "واقعہ صلیب مسیح کے تاریخی واقعہ کا تحقیقی جائزہ" پر مکمل کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے قلم اٹھایا ہے۔ دو ہزار سال سے تاریخ کی دبیز تہوں میں چھپے اس مقالے کی تکمیل سے بے شمار علمی فوائد حاصل ہونگے جو کہ مختصر ادرج ذیل ہیں۔

- ❖ تحقیق ہذا کے مطالعہ سے ملت عیسوی کے افراد کو غور و فکر کرنے کا موقع ملے گا کہ آیا وہ سچائی کے ساتھ ہیں یا الہام کے نام پر انسانی تعلیم کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔
- ❖ چودہ سو سال تک مسلم و مسیحی برادری کے درمیان مختلف فیہ رہنے والے اس مسئلہ کے متعلق درست حقائق کا ادراک ہوگا اور تنازع کی اس خلیج کا فاصلہ کم ہو سکے گا۔
- ❖ تحقیق ہذا سے واقعہ صلیب سے متعلقہ تاریخ کے وہ گوشے بھی سامنے آئیں گے جو اب تک گمنامی میں رہے ہیں جن سے تاریخ کے طلباء و متلاشیان حق باسانی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

وجہ انتخاب موضوع (Cause for the selection of the Topic)

دنیا کا ہر مذہب اپنے پیروکاروں کو ایک نظریہ نجات فراہم کرتا ہے اور ہر شخص کسی مذہب کو اسی لیے اختیار کرتا ہے کہ اس کے ذریعے اپنی نجات اخروی کو یقینی بنا سکے۔ مسیحیت بھی ایک نجات کا تصور پیش کرتی ہے جس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انسانیت کی نجات کے لیے صلیب پر خون بہا کر تمام انسانوں کی طرف سے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا اور اب اس قربانی پر ایمان رکھنا ہی نجات کا سبب ہے۔ مسیحیت کا یہ نظریہ نجات اس لحاظ سے باطل ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی بلکہ انجیل میں موجود ان کی تعلیمات کے مطابق نجات کے لیے خدا کی نازل کردہ شریعت پر ایمان و ایقان ناگزیر ہے۔ دوسری طرف نجات بذریعہ صلیب کا نظریہ قدیم مشرک مذاہب میں بھی مروج رہا ہے جس کی وجہ سے اسے ایک الہامی مذہب کا جزو حقیقی سمجھنا کسی طرح بھی درست نہیں۔ اسی وجہ سے محقق نے اس موضوع کا انتخاب کیا تاکہ واقعہ صلیب کے درست تاریخی حقائق کو سامنے لایا جاسکے کیونکہ اسی واقعے پر مسیحیت کے فلسفہ نجات کا مدار ہے۔

سابقہ کام کا مطالعہ (Study of previous literature/Literature Review)

واقعہ صلیب مسیح انسانی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جس کی وقائع نگاری پر مسیحی متکلمین نے باقاعدہ عقائد مرتب کیے گئے اور بعد ازاں ان عقائد سے انسانی نجات کو وابستہ کر دیا۔ محققین کے مطابق صلیب کے ذریعے نجات کے حصول کا عقیدہ قدیم مشرک اور بت پرست مذاہب میں مروج رہا ہے اور بعد ازاں انہی مذاہب قدیمہ سے اس عقیدے کو مستعار لے کر مسیحیت کا جز لاینفک بنایا گیا۔

مذاہب عالم میں اعتقادی لحاظ سے یہ واقعہ ایک خصوصی اہمیت کا حامل ہے اور اس کی اسی اہمیت کے پیش نظر اب تک اس موضوع پر درجنوں کتب لکھی جا چکی ہیں جس میں بہت سے محققین نے مختلف اسلوب اپناتے ہوئے مختلف انداز سے اس واقعہ کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ لینے کی کوشش کی ہے۔ کچھ محققین نے اس حوالے سے اناجیل اربعہ کی عدم صحت کو بنیاد بناتے ہوئے اپنا مقدمہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے تو بعض محققین نے اس واقعہ سے متعلق اناجیل اربعہ کی تضاد بیانیوں پر نقد کرتے ہوئے صلیب مسیح کی نکیر کی ہے۔ تاہم اس ضمن میں بہت ہی کم مواد ایسا دستیاب ہے جس میں اس واقعہ سے متعلق دستیاب مسیحی ادب کو تاریخی تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی ہو۔ اس واقعہ سے متعلقہ کچھ تحقیقی کتب کے اعلام یہاں مندرج ہیں جو اس واقعہ پر کسی نہ کسی حد تک روشنی ڈالتی ہیں۔

❖ اس سلسلے کی پہلی تصنیف ڈاکٹر ہیو جے شون فیلڈ (Hugh. J. Schonfield) کی مشہور کتاب "Passover plot" ہے جو کہ تقریباً ۲۸ صفحات پر محیط ہے۔ اس کتاب کے اب تک چالیس ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ کتاب ہذا میں مصنف نے واقعہ صلیب کو یہودیت کے سیاسی پس منظر میں اجاگر کیا ہے۔

❖ اس سلسلے کی دوسری کتاب لوئے فتوحی (Louay Fatoohi) کی "The Mystery of the Crucifixion" ہے جو کہ ایک سو سینتالیس صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے واقعہ صلیب کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا ہے۔

❖ اس سلسلے کی تیسری اہم کتاب مرقس بورگ اور جون ڈومینک کروسون (Marcus Borg & John Dominic Crossan) کی مشترکہ کاوش بنام "The Last Week" ہے۔ اس کتاب میں مصنفین نے عیسیٰ علیہ السلام کا یہودیوں کی عید فصح سے چند روز قبل یروشلیم میں داخلہ ہونے سے لے کر ان کی مبینہ صلیبی موت تک کے واقعات کو بالتفصیل اور دنوں کی ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے۔

❖ اس سلسلے کی ایک اہم تصنیف مارٹن ہنگل (Martin Hengel) کی کتاب "Crucifixion" ہے جو کہ ننانوے صفحات پر مشتمل ہے۔ مذکورہ کتاب میں مصنفین نے مصلوب دیوتاؤں سے متعلق عقائد و نظریات سمیت صلیب کارومی تہذیبی تناظر میں تفصیلاً جائزہ لیا ہے۔

موضوع کی تحدید (Limitations of the topic)

تحقیق ہذا میں واقعہ صلیب کا قدیم مسیحی تاریخی ماخذات کی روشنی میں تجزیہ کیا گیا ہے جب کہ واقعہ صلیب سے جڑے عقائد و نظریات کو شامل تحقیق نہیں کیا اور نہ ہی اس واقعے کے متعلق قادیانی موقوفہ کو شامل تحقیق کیا ہے۔

فرضیہ تحقیق (Hypothesis)

- ❖ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب کے ذریعے نجات کی کوئی تعلیم نہیں دی۔
- ❖ صلیب کے ذریعے نجات کا عقیدہ مقدس پولس کا وضع کردہ ہے
- ❖ ابتدائی مسیحی صلیب کے ذریعے نجات کے عقیدے سے قطعاً واقف تھے۔

تحقیقی سوالات (Research Questions)

- ❖ اس امر کو واضح کرنا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب سے نجات وابستہ ہے تو یہودی مقدس متون میں یہ کیوں نہیں پایا جاتا؟
- ❖ اگر یہودی رسم و رواج مصلوبیت عیسوی کی تائید کرتے ہیں تو قرآن مجید اس واقعہ سے انکار کیوں کرتا ہے؟
- ❖ یہودی رسم و رواج اس وقت کا مروجہ ملکی قانون، تضادات پر مشتمل مروجہ اناجیل کا دعویٰ صلیب کی تصدیق کرنے سے قاصر رہتا ہے تو قرآن مجید کے ساتھ وہ کون سی تاریخی شہادتیں ہیں جو قرآن مجید کے بیان کی مؤید ہیں؟

مقاصد تحقیق (Objectives of the Research)

- اس تحقیق سے ہمارے مندرجہ ذیل مقاصد ہیں۔
- ❖ ان بنیادی عقائد کو دریافت کرنا جن کی بنیاد پر سامی مذاہب کی راہیں ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہیں۔
- ❖ صلیب کی تاریخ سے آگاہی حاصل کرنا۔
- ❖ اس امر کو یقینی بنانا کہ صلیب کے ذریعے نجات پانے کا عقیدہ الہامی تعلیم نہیں ہے۔
- ❖ تصلیب کی کہانی کے بنیادی تاریخی ماخذات کا پتہ چلانا۔
- ❖ حقیقی الہامی تعلیم کا عرفان و ادراک کرنا تاکہ اس کے نتیجے میں حتمی دنیاوی و اخروی کامیابی کو یقینی بنایا جاسکے۔
- ❖ انسان کی نجات کے لیے نجات بذریعہ صلیب ایک انوکھی تعلیم ہے تو اس کا پتہ چلانا کہ اس تعلیم کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔

طریقہ تحقیق (Research Method)

- ❖ زیر نظر تحقیق علمی و اصلاحی نوعیت کی ہے اور اس کا تعلق تاریخ کے ایک اہم گوشے سے ہے۔ بنیادی طور پر یہ کیفیت تحقیق (Qualitative Research) ہے۔ کیفیت تحقیق میں تاریخی طریقہ تحقیق (Historical Method of Qualitative Evaluation) کے اصول کو اپنایا گیا ہے۔۔ اسرائیلی و اسلامی تاریخ کے اہم اور بنیادی ماخذات قرآن کریم اور بائبل مقدس ہیں۔ لہذا مقالہ ہذا میں بنیادی ماخذ (Primary Source) میں قرآن و بائبل کو بنیادی اور قانونی ماخذ کے طور پر پیش نظر رکھا گیا ہے، تاہم تحقیق کی دیگر ضرورتوں کے پیش نظر دوسرے ماخذات (Sources Secondary) سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ جس کا اندازہ مصادر و مراجع اور فہرست کتابیات سے کیا جاسکتا ہے۔
- ❖ بنیادی و ثانوی ماخذات سے محصلہ مواد کا تنقیدی و تحقیقی تجزیہ کر کے شامل تحقیق کیا گیا ہے۔

❖ تحقیق کام کے دوران جدید ذرائع ابلاغ مثلاً انٹرنیٹ اور حوالہ جات لگانے کے لیے مینڈلے سافٹ ویئر (Mendeley Citation Engine) بھی استعمال کیا گیا ہے جس میں حوالہ جات کا اندراج Chicago Manual of Style 17th Edition (full note) کے طریقے پر کیا گیا ہے۔

❖ Chicago Manual of Style 17th Edition (full note) طریقے کے مطابق حوالہ کا اندراج بالترتیب اس طرح سے ہوتا ہے کہ اسم مصنف، کتاب کا نام، ایڈیشن نمبر، شہر کا نام، مطبع کا نام، سن اشاعت، جلد اور صفحہ نمبر مذکور ہوتا ہے جبکہ کتابیات میں ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے مصنف کا معروف نام پھر عام نام، کتاب کا نام، ایڈیشن، شہر، طابع اور سن اشاعت مذکور ہوتا ہے

تحقیق کے معاشرے پر اثرات (Impact of the research on society)

موضوع کی اہمیت کے پیش نظر دو ہزار سال سے تاریخ کی دیجز تہوں میں چھپے اس مقالے کی تکمیل سے معاشرے پر بے شمار علمی اثرات مرتب ہوں گے جو کہ مختصر ادرج ذیل ہیں۔

❖ تحقیق ہذا کے مطالعہ سے ملت عیسوی کے افراد کو غور و فکر کرنے کا موقع ملے گا کہ آیا وہ سچائی کے ساتھ ہیں یا الہام کے نام پر انسانی تعلیم کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔

❖ چودہ سو سال تک مسلم و مسیحی برادری کے درمیان مختلف فیہ رہنے والے اس مسئلہ کے متعلق درست حقائق کا ادراک ہوگا اور تنازع کی اس خلیج کا فاصلہ کم ہو سکے گا۔

❖ تحقیق ہذا سے واقعہ صلیب سے متعلقہ تاریخ کے وہ گوشے بھی سامنے آئیں گے جو اب تک گمنامی میں رہے ہیں جن سے تاریخ کے طلباء و متلاشیان حق باسانی فائدہ اٹھا سکیں گے۔

خطۃ البحث (Chapter Plan)

باب اول: مقدمہ

تعارف، ضرورت و اہمیت، وجہ انتخاب، سابقہ کام کا جائزہ، تحدید موضوع، مفروضات، تحقیقی سوالات، طریقہ تحقیق، تحقیق کے معاشرے پر اثرات،

باب دوم: عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی شخصیت

فصل اول: اہل یہود کے نزدیک عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی شخصیت
فصل دوم: اہل نصاریٰ کے نزدیک عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی شخصیت
فصل سوم: اہل اسلام کے نزدیک عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی شخصیت
باب سوم: عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کے تاریخی واقعے کا تنقیدی جائزہ
فصل اول: یہودی تہوار "عید فصح"

فصل دوم: عیسیٰ علیہ السلام کا مقدمہ و گرفتاری

فصل سوم: عیسیٰ علیہ السلام کی مزعومہ مصلوبیت

فصل چہارم: عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں میں سے جی اٹھنا

باب چہارم: واقعہ صلیب کے مصادر و مراجع کا استنادی جائزہ

فصل اول: واقعہ صلیب کے بنیادی ماخذ اناجیل اربعہ کی استنادی حیثیت

فصل دوم: یہودی و مسیحی اپاکریفل لٹریچر میں واقعہ صلیب

فصل سوم: واقعہ صلیب اسلامی روایات میں

باب پنجم: قدیم مشرک مذاہب میں تصور صلیب

فصل اول: مصری تہذیب میں تصور صلیب

فصل دوم: ہندوستانی تہذیب میں تصور صلیب اور مصلوب دیوتا

فصل سوم: صلیب کے متعلق متفرق نظریات

اختتامہ: خاتمہ، نتائج، تجاویز، کتابیات

خلاصہ (Abstract)

مقالہ ہذا میں جائزہ لیا گیا ہے کہ صلیب کا نشان اور اس سے متعلقہ دیگر نظریات کا عیسیٰ علیہ السلام اور ان تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ نشان ازمنہ قدیم سے ہی مشرک اقوام و تہذیبوں میں مقدس رہا ہے۔ صلیب کے ساتھ جڑے عقائد میں بنیادی عقیدہ انسانیت کے گناہوں کی خاطر جان دینے والے نجات دہندہ کا ہے۔ قدیم مشرک تہذیبوں میں کوئی نہ کوئی ایسا نجات دہندہ رہا ہے جس نے انسانوں کی نجات کے لیے اپنی جان قربان کی اسی وجہ سے صلیب کو مقدس سمجھ کر تعظیم کی جاتی رہی کیونکہ یہ نجات کا نشان تھا۔ قدیم مصر میں صلیب کے نشان کا نام انخ تھا اور قدیم مصری آرٹ میں یہ نشان متعدد جگہ پایا جاتا ہے۔ مسیحیت کے آنے کے بعد قبطی مسیحیوں نے بھی اسی نشان کو اخذ کیا۔ قدیم مصریوں کے دیوتا ہورس کے متعلق بھی یہ روایت پائی جاتی ہے کہ اسے صلیب دی گئی تھی۔ مصریوں کے علاوہ ہندستان میں بھی صلیب کو خاص تقدس حاصل تھا اور اس کی پوجا کی جاتی تھی۔ مسیحیت کے معمار حقیقی جناب پولس نے صلیب اور اس سے وابستہ عقائد و نظریات کو قدیم مذاہب سے مستعار لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے پیش کر دیا جسے یہودیوں نے رد کر دیا مگر مشرک اقوام نے بخوشی قبول کر لیا چنانچہ شخصیت مسیح کے حوالے سے مختلف گروہ وجود میں آگئے۔ ان میں سے ایک گروہ یہودیوں کا تھا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف رد کیا بلکہ ان کے قتل کی کوششیں بھی کرتے رہے۔ دوسرا گروہ عیسائیوں کا تھا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قدرے غلو آمیز رویہ اختیار کیا اور ان کی پیدائش کو انہوں نے خدا کے بیٹے کی پیدائش قرار دیا۔ ان کی موحدانہ تعلیمات کو عجیب و غریب تاویلات کے ذریعے شرک کا لبادہ اوڑھا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے عظیم معجزات کو ان کی الوہیت و ابنیت کا مظہر قرار دیا اور بالآخر ان کی صلیبی موت کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہوئے یہودیوں کے اس دعوے پر بھی مہر تصدیق ثبت کر دی کہ ہم نے مسیح ابن مریم علیہا السلام کو قتل کر دیا ہے۔ یہود و نصاریٰ کے برعکس قرآن کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مثل آدم قرار دے کر ان کے مقام نبوت و رسالت کو واضح کیا۔ ان سے صادر ہونے والے معجزات کو اللہ تعالیٰ کا حکم قرار دیا اور ان کی مبینہ صلیبی موت کی نفی کی کہ نہ ہی یہود کے عقیدے کے مطابق وہ قتل ہوئے اور نہ مسیحی عقیدے کے مطابق وہ مصلوب ہوئے بلکہ صلیب سے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اپنی طرف اٹھالیا اور قرب قیامت وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس ضمن میں مختلف اسرائیلی روایات بھی موجود ہیں جن کے مطابق اگرچہ واقعہ تصلیب پیش تو آیا مگر عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ کسی اور شخص کو مصلوب کر دیا گیا۔ مسیح علیہ السلام کی تصلیب کے متعلق یہ اسرائیلی روایات قبل از اسلام کے مسیحی معاشرے کا حصہ تھیں جو بعد ازاں منقول ہو کر اسلامی اسرائیلیات میں شامل ہو گئیں۔ یہودی، مسیحی اور مسلم ادب میں شامل اس واقعہ کی تمام مختلف روایات اس قرآنی بیان کی مؤید ہیں کہ یہ واقعہ شروع سے ہی مشتبہ رہا ہے۔ دوسری طرف واقعہ تصلیب کے بنیادی مصدر اناجیل اربعہ میں بے شمار تاریخی و روایتی سقم موجود ہیں جو اس واقعے کی صداقت کو مشکوک بنا دیتے ہیں۔

نتائج (Results)

ہماری تحقیق کے نتائج درج ذیل ہیں۔

۱. فقط اسلام ہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی منصب و مقام سے روشناس کراتا ہے۔
۲. صلیب پر انسانی قربانی کے ذریعے انسانیت کی نجات کا تصور قدیم مشرک مذاہب کا ہے۔
۳. اناجیل اربعہ اور دیگر قدیم مذہبی ادب کا جائزہ لینے پر معلوم ہوا ہے کہ ان کتب میں موجود عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں ایسی کوئی تعلیم شامل نہیں جس کے مطابق وہ صلیب پر اپنی جان دے کر انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ادا کریں گے۔
۴. عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کے متعلق بنیادی تاریخی ماخذات میں پچاس سے زائد تضاد بیانات اور متنی و تاریخی اختلافات ہیں جس کے باعث اس واقعے کی صداقت ہی مشکوک ہے۔
۵. صلیب کا واقعہ اپنے آغاز سے ہی مختلف فیہ رہا ہے اور خود ابتدائی مسیحیوں نے اس معاملے میں بہت اختلاف کیا ہے حتیٰ کہ بہت سی ابتدائی مسیحی جماعتوں اور ان کی دستاویزات (صحائف وادی قمران، ناگ حمادی دستاویزات، اپاکریفل لٹریچر) کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب نہیں دی گئی تھی۔
۶. صلیب کا نشان قدیم مشرک مذاہب و تہذیبوں (قدیم بابلی، رومی، یونانی، مصری و ہندی تہذیبوں) میں خاص تقدس کا حامل رہا ہے اور اس کی پوجا بھی کی جاتی رہی ہے۔ اس حوالے سے قدیم مصر کے آثار قدیمہ کی دریافتیں نہایت مشہور ہیں جہاں جاجاد پواروں پر صلیب کا نشان ثبت ہے۔
۷. مسیحیت میں صلیب کے نشان کا استعمال چوتھی صدی عیسوی میں شروع ہوا جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نشان کو علامتی طور پر اختیار کرنے کی تعلیم جناب عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی نہیں ہے۔
۸. قدیم مشرک مذاہب میں بہت سے ایسے دیوتاؤں کے تصور موجود ہیں جنہوں نے انسان کی نجات کے لیے صلیب پر جان دی ان دیوتاؤں میں مصری دیوتا ہورس، ہندوستانی دیوتا کرشنا اور قدیم بابلی دیوتا بلعل شامل ہیں جن کے متعلق مشرک مذاہب میں روایات ملتی ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے لوگوں کے گناہوں کے لئے اپنی جان کو صلیب دے کر قربان کر دیا۔
۹. اناجیل اربعہ کے بیانات میں اختلافات نے واقعہ صلیب کی صداقت کو مشکوک بنا دیا ہے جبکہ قدیم مسیحی فرقوں اور ان کے ماخذات میں عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کی نفی ملتی ہے۔
۱۰. قدیم تاریخی ماخذات میں واقعہ صلیب کی تردید اس بات کو عیاں کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصلیب کی تردید کے متعلق قرآن کریم کا بیانیہ کوئی نیا دعویٰ نہیں بلکہ قدیم مسیحی روایات میں سے نفس واقعہ پر مشتمل روایت کی تصدیق و توثیق ہے۔
۱۱. عیسیٰ علیہ السلام کی تصلیب کے متعلق قرآن کریم کا بیانیہ ہی حقیقت پر مبنی ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا اور نہ ہی ان کو صلیب دی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف آسمان پر اٹھالیا۔

تجاویز (Suggestions)

۱. عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کے متعلق قادیانی موقوف کو اس تحقیق میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ قادیانی موقوف کے مطابق اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا گیا تاہم بعد ازاں زخمی حالت میں ان کو اتار لیا گیا۔ صلیب سے اتار لیے جانے کے بعد ان کے ساتھیوں نے ان کے زخموں کا علاج کیا اور وہ شفا یاب ہو کر کشمیر کی طرف ہجرت کر گئے جہاں ان کی وفات ہوئی۔ مستقبل میں کوئی محقق واقعہ صلیب کے اس پہلو کی افسانویت کو بھی منظر عام پر لائے۔
۲. قدیم مذاہب میں ایسی بہت سی روایات و افسانے موجود ہیں جن میں مختلف دیوتاؤں نے اپنے لوگوں کی نجات کے لیے صلیب پر اپنی جان دے دی۔ ایسی تمام دیومالائی روایات پر کام کر کے واقعہ تصلیب کی افسانوی حیثیت کو مزید اجاگر کیا جائے۔
۳. واقعہ صلیب کے متعلق قدیم کلیساؤں میں مروج مقدس کتابوں میں مندرج روایات پر کام کیا جائے تاکہ قرآنی بیان کی مؤید مزید روایات کو جمع کیا جائے۔
۴. واقعہ صلیب کے متعلق درست حقائق کو شامل نصاب کیا جائے تاکہ مسلمانوں پر اس واقعہ کی تاریخی صداقت واضح ہو۔
۵. بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لئے مسلم و مسیحی اختلافی مسائل پر صحت مند مکالموں کا انعقاد کیا جائے جس میں واقعہ صلیب کو موضوع بحث بنا کر اس کی حقانیت غیر مسلمین پر عیاں کی جائے۔

کتابیات (Bibliography)

کتابیات کو تشکیل دینے کے لئے اسے مختلف زبانوں کی کتب کے لحاظ سے تقسیم کیا گیا ہے جس میں اردو، عربی اور انگریزی کتب کے عنوانات شامل ہیں نیز دوران تحقیق استعمال ہونے والے انسائیکلو پیڈیا اور ویب سائٹس کے لئے بھی باقاعدہ الگ عنوان قائم کر کے اسے کتابیات میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اردو، عربی و انگریزی کتب کو باعتبار حرف تہجی (Alphabetical Order) ترتیب دیا گیا ہے۔

اردو کتب

۱. القرآن الکریم
۲. ابو الفداء، ابن کثیر، "البدایۃ والنہایۃ"، دار لکتب العربیۃ، بیروت، ۱۹۸۷ء
۳. بوکائے ڈاکٹر مورس، "بائبل قرآن اور سائنس"، ادارۃ القرآن، کراچی، ۱۹۹۹ء
۴. تارڈ فیروز خان، "آبائے کلیسیاء"، پنجاب رلیجیوس بک سوسائٹی، لاہور، سن
۵. خالد، متین، "عیسائیت کے تعاقب میں"، علم و عرفان پبلشرز، لاہور، ۲۰۰۳ء
۶. خیر اللہ، ایف۔ ایس، "قاموس الکتب" مسیحی اشاعت خانہ، لاہور، ۲۰۰۱ء
۷. دریابادی، مولانا عبد الماجد، "تفسیر ماجدی" مجلس نشریات اسلام، کراچی، ۱۹۹۸ء
۸. دہلوی، مولانا ابو محمد عبدالحق حقانی، "تفسیر حقانی"، میر محمد کتب خانہ، کراچی، ۲۰۰۱ء
۹. دیدات، شیخ احمد، "یہودیت عیسائیت اور اسلام"، مترجم: مصباح اکرام، عبد اللہ اکیڈمی، لاہور، ۲۰۱۰ء
۱۰. شفیع، مولانا مفتی محمد، "علامات قیامت اور نزول مسیح"، مکتبہ دارالعلوم، کراچی، ۱۹۹۹ء
۱۱. عثمانی، مفتی محمد تقی، "عیسائیت کیا ہے؟"، مکتبہ دارالعلوم، کراچی، ۲۰۰۲ء
۱۲. عبد اللہ، احمد، "مذہب عالم"، مکی دارالکتب، لاہور، ۲۰۰۲ء
۱۳. کتاب مقدس مطالعاتی اشاعت، پاکستان بائبل سوسائٹی لاہور، ۲۰۱۲ء
۱۴. کلام مقدس (اردو بائبل)، ادارہ ابلاغیات پولس، لاہور، ۱۹۸۵ء
۱۵. کیرانوی، مولانا رحمت اللہ، "ازالۃ الشکوک"، مطبع مجیدیہ، مدراس، ۱۹۰۴ء
۱۶. کیرانوی، مولانا رحمت اللہ، "ازالۃ الاوہام"، مترجم: ڈاکٹر محمد اسماعیل عارفی، مکتبہ دارالعلوم، کراچی، ستمبر ۲۰۱۰ء
۱۷. کیرانوی، مولانا رحمت اللہ، "اعجاز عیسوی"، ادارہ اسلامیات، لاہور، ۱۹۸۸ء
۱۸. کیرانوی، مولانا رحمت اللہ، "بائبل سے قرآن تک"، مترجم: مفتی محمد تقی عثمانی، مکتبہ دارالعلوم، کراچی، ۲۰۰۲ء
۱۹. مودودی، سید ابوالاعلیٰ، "تفہیم القرآن"، ادارہ ترجمان القرآن، لاہور، ۱۹۹۱ء
۲۰. مودودی، سید ابوالاعلیٰ، "تفہیم الاحادیث"، ادارہ معارف اسلامی منصورہ، لاہور، ۲۰۰۷ء
۲۱. مودودی، سید ابوالاعلیٰ، "نصرانیت قرآن کی روشنی میں"، ادارہ ترجمان القرآن، لاہور، ۲۰۰۸ء
۲۲. مسعود، مولانا عبد الطیف، "تحریف بائبل بزبان بائبل"، مجلس تحفظ ختم نبوت، ملتان، ۲۰۰۴ء
۲۳. معتدبہ کلام مقدس، پاکستان بائبل سوسائٹی، لاہور، ۲۰۱۳ء

۲۴. میکڈونلڈ، ولیم، "تفسیر الكتاب"، مسیحی اشاعت خانہ لاہور، ۲۰۰۲ء
۲۵. ہنری، میتھیو، "تفسیر الكتاب"، چرچ فاؤنڈیشن سیمینار، لاہور، ۲۰۰۵ء

انگریزی کتب

26. Charlesworth, James H, "The Bible and the Dead Sea Scrolls", Baylor University Press, Texas, 2006.
27. Elliot, J.K, "The Apocryphal Jesus", Oxford University Press, New York, 2008.
28. Hunt, B. W. P. Stather, "Primitive Gospel Sources", James Clarke & Co Ltd, London, 1951
29. Maccoby, Hyam, 'Early Rabbanic Writings', Cambridge University Press, Cambridge, 2008.
30. Maccoby, Hyam, 'Revolution in Judaea', Taplinger, New York, 1980.
31. Newman, Carey, "Jesus & The Restoration of Israel", Intervarsity Press, Illinois, 1999.
32. Neusner, Jacob, "A Rabbi Talks with Jesus", Doubleday, New York, 1993.
33. Schonfield, Hugh J, "The Passover Plot", The Disinformation Company Ltd, New York, 40th Edition, 2005.
34. Vermes, Geza, "Jesus in his Jewish Context" ,SCM Canterbury Press Ltd, Minneapolis, 2003.
35. Vermes, Geza, "Christian Beginnings From Nazareth to Nicaea", Yale University Press, London, 2013.
36. Williams, A. Lukyn, "Adversos Judaeos", Cambridge University Press, Cambridge, 1935.